

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH: BUKU AJAR

Judul : Ekonomi Pendidikan.
 Penulis : Ahmad Juhaidi
 Identitas : a. ISBN : 978-623-8035-33-5
 b. Penerbit : Aswaja Pressindo Yogyakarta
 c. Bulan, Tahun terbit : Mei 2023
 d. Jumlah halaman : 84

Kategori Publikasi Ilmiah (beri $\surd$ yang dipilih)
 Buku Referensi
 Buku Monograf
 Buku Ajar

I. Hasil Penilaian (Peer Review) :

No	Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Buku			Nilai Akhir Yang Diperoleh
		Referensi	Monograf	Buku Ajar 20	
1	Kelengkapan unsur isi buku (10%)			2,00	2,00
2	Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)			6,00	6,00
3	Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)			6,00	6,00
4	Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan (30%)			6,00	6,00
	Total (100%)				2,00
	Nilai Pengusul				20,00

Catatan Penilaian artikel oleh Reviewer :

- Kelengkapan unsur isi buku : Buku dilengkapi dengan tujuan pembelajaran dan pertanyaan evaluasi. Penyusunan sistematika unsur-unsur isi buku menunjukkan struktur konten yang terorganisir dengan baik yang membantu dalam pemahaman mahasiswa disertai contoh. Tatanan yang terstruktur ini memberikan kemudahan bagi mahasiswa pengikut mata kuliah untuk mengikuti alur informasi secara sistematis.
- Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan: Buku ini mengulas tentang materi perkuliahan ekonomi pendidikan atau MK lain yang relevan. Setiap pembahasan dilakukan dengan mendalam dan mengutip literatur yang berkualitas dan dilengkapi contoh yang bermanfaat bagi mahasiswa.
- Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi : Materi perkuliahan yang disajikan mengutip artikel dan buku mutakhir dan kredibel dalam jumlah yang signifikan.
- Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan: Buku telah memenuhi syarat sebagai buku ajar bagi mahasiswa pengikut mata kuliah ekonomi pendidikan. ISBN dapat dicek keabsahannya pada alamat <https://isbn.perpusnas.go.id/Account/SearchBuku?searchTxt=978-623-8035-33-5&searchCat=ISBN>. Versi digital disebarluaskan secara luas pada <https://idr.uin-antasari.ac.id/23487/1/Ekonomi%20Pend%20Ed%20Salamah.pdf> dan https://www.researchgate.net/publication/372104596_Ekonomi_Pend_Ed_Salamah. Penerbit adalah penerbit anggota IKAPI.

II. IDENTITAS PENILAI (peer reviewer)

1	Nama	Prof. Dr. Syaifuddin, M. Ag.
2	NIP	195806211986031001
3	Jabatan Fungsional Dosen	Guru Besar
4	Bidang Ilmu	Ilmu Pendidikan
5	Unit Kerja/Instansi	Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
6	Tempat dan Tanggal Penilaian	Banjarmasin, 4 Desember 2023
7	Tanda Tangan	